

QANDLI DIABETNI OLDINI OLIISHDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI O'RNI

*Qo'chqorova Farida Tuychi qizi
Rashidova Mahinur Hazratqul qizi
Shoymatova Xolida Qudrat qizi*

*QDTU Shahrisabz, oziq-ovqat muhandisligi fakulteti
faridaquchqorova16@gmail.com
rashidova1993@gmail.com*

Anotatsiya. Ushbu maqolada qandli diabetning oldini olishda oziq-ovqat mahsulotlarining o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqori glikemik indeksga ega bo'lgan shirin ichimliklar, fast-food va rafinasiyalangan uglevodlar qondagi glyukoza darajasining oshishiga va insulin sezuvchanligining pasayishiga olib keladi. Aksincha, past glikemik indeksli mahsulotlar, jumladan, grechka, qora non, sabzavotlar va yong'oq qandli diabet xavfini kamaytirishga yordam beradi. Maqolada qandli diabetning tarqalish statistikasi, oziq-ovqat tarkibiy qismlarining kasallik rivojlanishiga ta'siri hamda sog'lom ovqatlanish strategiyalarining samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qandli diabet, oziq-ovqat mahsulotlari, glikemik indeks, insulin sezuvchanligi, diabet profilaktikasi, sog'lom ovqatlanish.

РОЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Аннотация. В данной статье проанализирована роль пищевых продуктов в предотвращении сахарного диабета. Результаты исследования показывают, что продукты с высоким гликемическим индексом, такие как сладкие напитки, фастфуд и рафинированные углеводы, способствуют повышению уровня глюкозы в крови и снижению чувствительности к инсулину. Напротив, продукты с низким гликемическим индексом, такие как гречка, черный хлеб, овощи и орехи, помогают снизить риск развития диабета. В статье освещены статистика распространенности диабета, влияние компонентов пищи на развитие заболевания, а также эффективность стратегий здорового питания.

Ключевые слова: Сахарный диабет, пищевые продукты, гликемический индекс, чувствительность к инсулину, профилактика диабета, здоровое питание.

THE ROLE OF FOOD PRODUCTS IN THE PREVENTION OF DIABETES MELLITUS

***Abstract.** This article analyzes the role of food products in the prevention of diabetes mellitus. The research results indicate that high glycemic index foods, such as sugary drinks, fast food, and refined carbohydrates, contribute to increased blood glucose levels and decreased insulin sensitivity. Conversely, low glycemic index foods, including buckwheat, black bread, vegetables, and nuts, help reduce the risk of developing diabetes. The article discusses diabetes prevalence statistics, the impact of food components on disease progression, and the effectiveness of healthy eating strategies.*

***Keywords:** Diabetes mellitus, food products, glycemic index, insulin sensitivity, diabetes prevention, healthy nutrition.*

KIRISH

Qandli diabet (Diabetes mellitus) - bu qonda glyukoza miqdorining oshishi bilan tavsiflanadigan metabolik kasallik bo'lib, insulin ishlab chiqarish yoki uning ta'sirining buzilishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu kasallik dunyo bo'ylab dolzarb muammoga aylangan bo'lib, u nafaqat bemorlarning hayot sifati va umr davomiyligiga, balki global iqtisodiyotga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Qadimgi yunon, hind va misrlik shifokorlar tomonidan aniqlangan ushbu kasallik hozirgi kunda turli omillar sababli keng tarqalmoqda [1].

Qandli diabet rivojlanishiga bir qancha omillar sabab bo'ladi. Eng muhim omillar qatoriga genetik moyillik, noto'g'ri ovqatlanish, ortiqcha vazn va semirish, kamharakat turmush tarzi hamda surunkali stress va psixo-emotsional zo'riqish kiradi. Genetik moyillik diabetga chalinish ehtimolini oshiradi, ota-onasi diabet bilan kasallangan odamlarda kasallik rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Noto'g'ri ovqatlanish esa yuqori kaloriyali va uglevodlarga boy ovqatlarni haddan tashqari iste'mol qilish natijasida qondagi glyukoza miqdorini oshiradi. Ortiqcha vazn va semirish insulin sezgirligining pasayishi va hujayralarning insulin ta'siriga kam javob berishi sababli diabetga olib kelishi mumkin. Kamharakat turmush tarzi metabolik jarayonlarning buzilishiga olib keladi, bu esa diabet rivojlanish xavfini oshiradi. Surunkali stress va psixo-emotsional zo'riqish esa organizmda stress gormonlari ishlab chiqarilishiga sabab bo'lib, qonda glyukoza darajasining oshishiga olib kelishi mumkin [2].

Bugungi kunda qandli diabet dunyo bo'ylab tobora ko'proq tarqalmoqda. Xalqaro Diabet Federatsiyasining ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda dunyoda diabet bilan kasallangan odamlar soni 537 million kishidan oshgan bo'lsa, 2045-yilga borib ushbu ko'rsatkich 783 million kishiga yetishi prognoz qilinmoqda [3]. O'zbekiston

bo'yicha esa Jahon banki 2019-yilda mamlakat aholisining 7 foizida qandli diabet borligini bildirgan, lekin xalqaro tashkilotlarning hisob-kitoblariga ko'ra, qandli diabet bilan kasallanganlarning 74 foizi o'z kasalligi haqida xabardor emas [4].

Rasmiy statistikaga ko'ra, 2019-yilda O'zbekistonda 230 610 kishi diabet tashxisi bilan ro'yxatga olingan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 245 mingga yetgan. 2022-yilda esa 48 711 yangi bemor aniqlangan, ularning 616 nafari bolalar, 151 nafari o'smirlar bo'lib, 2023-yilning birinchi yarmida bemorlar soni yana 17 970 nafarga oshgan [5].

O'zbekistonda qandli diabetning oldini olish, davolash va kasallik bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida bir qancha davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Xususan, 2019-2021-yillarda Respublika aholisiga endokrinologiya yordami ko'rsatishni takomillashtirish bo'yicha milliy dastur qabul qilingan bo'lib, ushbu dastur quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi [6]: qandli diabetni erta tashxislash va nazorat qilish tizimini takomillashtirish, bemorlarni onlayn-reyestrda ro'yxatga olish va monitoring qilish tizimini joriy etish, diabetning surunkali asoratlari (retinopatiya, nefropatiya, nevropatiya) oldini olish uchun maxsus klinik yondashuvlarni ishlab chiqish, hududiy dispanserlarda diabet bilan kasallangan bemorlar uchun maxsus bo'limlar tashkil etish, diabetga chalingan bolalar, o'smirlar va homilador ayollarni insulin va nazorat vositalari bilan ta'minlash, aholining sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish va diabet profilaktikasi bo'yicha ma'lumotlardan xabardor bo'lishga ko'maklashish.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan PQ-4295-sonli qaror imzolangan bo'lib, ushbu hujjat doirasida endokrinologiya xizmatlarini rivojlantirish, yangi muassasalar qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilish bo'yicha tadbirlar amalga oshirilmoqda [7].

Kasallikning oldini olish uchun sog'lom ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik, og'irlikni nazorat qilish, kuniga yetarli miqdorda suv ichish, stressni kamaytirish va doimiy tibbiy nazoratdan o'tish muhim ahamiyatga ega. Shakar va yuqori uglevodli mahsulotlarni kamaytirish, sabzavotlar, mevalar va tolaga boy oziq-ovqatlarni iste'mol qilish, kamida kuniga 30 daqiqa jismoniy harakat qilish, semirishning oldini olish, tana massasi indeksini me'yorda saqlash diabet xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Qandli diabetning keng tarqalishi sababli uning oldini olish va nazorat qilish global va milliy darajadagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda ushbu kasallik bilan kurashish bo'yicha qator davlat dasturlari va farmonlar qabul qilingan bo'lib, ular bemorlarning hayot sifatini oshirish va kasallik tarqalishining oldini olishga qaratilgan. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish, muntazam tibbiy

ko'rikdan o'tish va tibbiy muassasalar tomonidan taqdim etilgan xizmatlardan samarali foydalanish orqali kasallikning oldini olish mumkin.

METOD VA USULLAR

Tadqiqot davomida qandli diabet kasalligining oldini olishda oziq-ovqat mahsulotlarining ahamiyatini o'rganish maqsadida ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tadqiqotning nazariy asosini qandli diabet bilan bog'liq epidemiologik ma'lumotlar, diabet kasalligini keltirib chiqaruvchi omillar va oziq-ovqat mahsulotlarining glikemik indeksiga oid tadqiqotlar tashkil etdi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi:

1. Adabiyotlar tahlili: xalqaro va mahalliy ilmiy nashrlar, statistik ma'lumotlar o'rganildi.
2. Oziq-ovqat mahsulotlarining ta'siri: diabet bilan kasallanganlar va sog'lom insonlar uchun tavsiya etilgan mahsulotlar taqqoslandi.
3. Glikemik indeks tahlili: past glikemik indeksli mahsulotlarning qandli diabet profilaktikasidagi roli o'rganildi.
4. Oziq-ovqat tarkibiy qismlarining roli: uglevodlar, oqsillar, yog'lar va mikroelementlarning ta'siri baholandi.

Ma'lumotlar WHO, International Diabetes Federation (IDF) va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi tomonidan e'lon qilingan statistik ma'lumotlar va ilmiy tadqiqotlardan olingan.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qandli diabet kasalligini oldini olishda oziq-ovqat tarkibidagi uglevodlar, yog'lar va mikroelementlar muhim rol o'ynaydi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining glikemik indeksi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, shirin ichimliklar va fast-food mahsulotlari qandli diabet rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Shakarli mahsulotlar va rafinasiyalangan uglevodlar qondagi glyukoza darajasining tez ko'tarilishiga sabab bo'lib, insulin sezuvchanligini pasaytiradi. Yog'li taomlar esa pankreatik hujayralarga bosim o'tkazib, insulin ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir qiladi. Bunday mahsulotlarni muntazam iste'mol qilish qandli diabet xavfini oshiradi, shu sababli ularning iste'molini cheklash muhim sanaladi. Quyidagi jadvalda ba'zi oziq-ovqat mahsulotlarining **glyukemik indeksi (GI)** ko'rsatilgan:

Mahsulot turi	Glyukemik indeks (GI)
Oq non	70-85
Grechka	50-55
Olma	38-44
Kartoshka	80-90
Qora non	40-50

Yormalar	55-60
Yong‘oq	15-20

Diabet xavfini oshiruvchi oziq-ovqatlar

Qandli deabitni oshiruvchi mahsulotlarni ko‘p va doimiy istemol qilinishi natejasida insonlar ushbu kasallikdan aziyat chekishi ortib bormoiqda. Quyidagi grafikda yuqori diabet xavfini oshiruvchi oziq-ovqat mahsulotlari va ularning xavf foizi keltirilgan.

Ushbu grafikda turli oziq-ovqat mahsulotlarining qandli diabet xavfini oshirish darajasi foizlarda ifodalangan. Shirin ichimliklar eng yuqori xavfga ega bo‘lib, ularning muntazam iste‘moli qondagi glyukoza darajasining keskin ko‘tarilishiga va insulin qarshiligiga olib keladi. Fast-food mahsulotlari yuqori kaloriyali va yog‘ga boy bo‘lib, metabolik sindrom va ortiqcha vazn yig‘ilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shakarli mahsulotlar, jumladan tort, pechenye va muzqaymoq ham glyukoza darajasini tez oshirib, 2-toifa diabet xavfini oshiradi. Rafinasiyalangan uglevodlar, masalan, oq non, makaron va kartoshka, qonda glyukoza miqdorini tez ko‘tarib, insulin sezuvchanligini pasaytiradi. Yog‘li taomlar esa pankreatik hujayralarga ta‘sir qilib, insulin ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin [8]. Shu sababli, yuqori xavfli oziq-ovqat mahsulotlaridan voz kechish yoki ularni iste‘mol qilishni kamaytirish qandli diabet xavfini sezilarli darajada pasaytirishga yordam beradi.

Diabet xavfini oshirish grafigi

Quyidagi grafik turli oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘mol qilish natijasida **qandli diabet xavfini oshirish** ehtimolini aks ettiradi:

Oziq-ovqat tarkibiy qismlarining diabetga ta‘siri

Oziq-ovqat tarkibiy qismi	Qandli diabetga ta'siri
To'yinmagan yog'lar	Insulin sezuvchanligini oshiradi
Tolalar	Glyukoza miqdorini nazorat qiladi
Proteinlar	Insulin chiqishini me'yorlashtiradi
Shakarli mahsulotlar	Glyukoza miqdorini oshiradi
Magniy	Insulin ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi

Natijalar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri ovqatlanish qandli diabetni oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Past GI mahsulotlarini iste'mol qilish, yog'lar va mikroelementlar balansini saqlash kasallik xavfini kamaytiradi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qandli diabetni oldini olishda sog'lom ovqatlanish muhim ahamiyatga ega. Glikemik indeks nazorati, oziq-ovqat tarkibidagi tolalar, proteinlar va foydali yog'lar iste'molini oshirish orqali kasallikning oldini olish mumkin.

Shuningdek, nutritsiya bo'yicha xalqaro tadqiqotlar diabetni oldini olishda quyidagi strategiyalarni tavsiya qiladi:

1. Uglevodlarni cheklash – yuqori GI mahsulotlarini kamaytirish va murakkab uglevodlarni ko'proq iste'mol qilish.
2. Foydali yog'lar va oqsillarni oshirish – baliq, yong'oq, ko'katlar va yog'siz sut mahsulotlarini ratsionga kiritish.
3. Mikroelementlar balansini saqlash – magniy, sink va vitamin D yetishmovchiligini bartaraf etish.
4. Qand miqdorini nazorat qilish – shirin ichimliklar va shakar qo'shilgan mahsulotlarni kamaytirish.

O'zbekiston bo'yicha qandli diabetning oldini olish strategiyalarini kuchaytirish maqsadida milliy ovqatlanish dasturlariga past GI mahsulotlarini kiritish va aholining xabardorligini oshirish tavsiya etiladi.

XULOSA

Qandli diabetning oldini olishda sog'lom ovqatlanishning ahamiyati katta. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yuqori glikemik indeksga ega mahsulotlar, jumladan, shirin ichimliklar, fast-food va shakarli mahsulotlar qondagi glyukoza darajasining keskin oshishiga olib kelib, insulin qarshiligini kuchaytiradi. Bunday mahsulotlarni muntazam iste'mol qilish diabet rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Aksincha, past GI mahsulotlar – grechka, qora non, tolaga boy sabzavotlar va yong'oq insulin sezuvchanligini yaxshilaydi va diabet xavfini kamaytiradi.

Bundan tashqari, oziq-ovqat tarkibidagi muhim mikroelementlar, jumladan, magniy va sink, organizmdagi insulin ishlab chiqarish va glyukoza almashinuvini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik va ortiqcha vazndan saqlanish orqali diabet xavfini kamaytirish mumkin. Shu sababli, aholining xabardorligini oshirish va milliy ovqatlanish dasturlariga past GI mahsulotlarini kiritish qandli diabetning oldini olishda samarali strategiyalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sapra A, Bhandari P. Diabetes. [Updated 2023 Jun 21]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551501/>.
2. Antar S.A. et al. Diabetes mellitus: Classification, mediators, and complications; A gate to identify potential targets for the development of new effective treatments // *Biomedicine & Pharmacotherapy*. 2023. Vol. 168. P. 115734.
3. Tomic D., Shaw J.E., Magliano D.J. The burden and risks of emerging complications of diabetes mellitus // *Nat Rev Endocrinol*. 2022. Vol. 18, № 9. P. 525–539.
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/11/29/diabetes/>.
5. <https://liki.uz/uz/articles/qandli-diabet-ozbekistonda-davolash-va-oldini-olish>.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-apreldagi PQ-4295-sonli Qarori – “Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida”.
7. Bonaccio M. et al. Ultraprocessed food consumption is associated with all-cause and cardiovascular mortality in participants with type 2 diabetes independent of diet quality: a prospective observational cohort study // *The American Journal of Clinical Nutrition*. 2023. Vol. 118, № 3. P. 627–636.
8. Haider R. Drug-Induced Diabetes // *CRCT* / ed. Auctores Publishing LLC. 2023. Vol. 8, № 1. P. 01–10.